

Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 1, Haziran/July 2023, ss. 7-40.
Geliş Tarihi–Received Date: 01.04.2023
Kabul Tarihi–Accepted Date: 14.04.2023
Araştırma Makalesi – Research Article

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

(A mutaahhel confession arkanname of the Babagân Bektashism)

Mustafa ÖGE¹

ÖZ

Babagan Bektaşiliği, Türk kültür tarihinde kendine özgü yazın türleriyle ön plana çıkan tarikatlardan biridir. Tarikata intisap edilirken icra edilen ikrâr törenini anlatan ikrâr erkânnâmeleri, Babagan Bektaşiliğinin kolektif belleğini ifade eden metinlerdir. Bu metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak, içeriklerini deşifre etmek ve bu suretle Bektaşilik araştırmalarına katkı sunmak Türk akademisinin üzerine düşen ortak bir ödevidir. Babagan Bektaşiliğinde mucerret (bekâr) ve müteehhil (evli) olanların ikrâr törenlerinde bazı küçük farklılıklar vardır. Bu çalışma evliler için icra edilen bir ikrâr töreninin yer aldığı erkânnâmeyi incelemektedir. *Müte’ehhil Olan Canın İkrâr Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir* başlığını taşıyan erkânnâme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında *Bektaşî Tarikatı* adıyla, BEL_YZ_K0415 nolu demirbaş ve 297.75 BEK 1 yer numarasıyla kaydedilen bir mecmua içerisinde yer almaktadır. Çalışmamızda önce *Müte’ehhil Olan Canın İkrâr Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir* başlığını taşıyan erkânnâmenin kaynakları, içerik analizi incelenmiş, sonra erkânın uygulanış biçimi açıklanmış, daha sonra metnin çeviri yazısı yapılmış ve en sonunda metnin orijinali verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bektaşilik, Babagân, erkânnâme, erkân, ikrâr.

ABSTRACT

Babagan Bektashism is one of the sects that come to the forefront with its unique literary genres in the history of Turkish culture. The affidavits describing the confession ceremony performed while joining the sect are the texts expressing the collective memory of Babagan Bektashism. It is a common duty of the Turkish academy to transfer these texts to today’s Turkish, to decipher their contents and thus to contribute to Bektashism studies. In Babagan Bektashism, there are some minor differences in the acknowledgment ceremonies of the mucerret (unmarried) and muteehhil (married). This study examines the erkanname in which an acknowledgment ceremony is performed for married people. The book titled “The Commentary on the Compassionate of the Ehl-i Allah”, titled “The

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
e-mail: mustafaoge@balikesir.edu.tr. ORCID: 0000-0002-2834-5575

Commentary on the Merciful Ehlullah that the Committed Soul Will See in the Proceedings”, is in a journal in the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library with the name Bektashi Sect, the fixture number BEL_Yz_K0415 and the place number 297.75 BEK 1. In our study, firstly, the sources and content analysis of the erkannâme, which is titled as *The Commentary of the Rqh-ı Ehlullah that the One who is a Mute’ebhil will see in the first time when he receives his confession*, has been examined, then the way of application of the man has been explained, then the text has been translated and finally the original of the text has been given.

Keywords: Bektashism, Babagan, arkanname, erkan, ikrar.

GİRİŞ

Bektaşiliğin² en önemli toplu ibadetlerinden biri ikrâr erkânıdır. İkrar erkânıyla kişi, kuralları belli bir törenle Bektaşî tarikatına kabul edilir ve tarikatın bir üyesi haline gelir. Bektaşilikte erkân terimi, tarikat kurallarının ve ibadetlerinin tümüne verilen genel bir isimdir (Özdemir, 2021: 111-130). Erkânâme ise “Babagân Bektaşiliğinin inanç, ibadet, adap-erkânını en az bir cem erkânı etrafında anlatan, kaynağını ayet, hadis ve dini anlatılardan alan, tarikatın kolektif belleğini temsil eden, Bektaşî tekke ve dergâhlarında tarikat bağluları tarafından derlenen, nesir ağırlıklı olmak üzere nazım-nesir karışık yazılan, genellikle gülbank ve terceman gibi yan metinlerle desteklenen, yer yer şiirsel bir üslup kullanılarak oluşturulan dini-irfani metinlerdir” (Özdemir ve Özdemir, 2022: 77). Bununla birlikte tarikatla ilgili her yazma erkânâme olarak kabul edilemez. Bir metnin erkânâme olması için Bektaşilikteki cem erkânlarından en azından birine yer verilmesi gerekir (Özdemir ve Özdemir: 2022: 77, 86).

Erkânâmeler, Babagân Bektaşiliğini doğru anlamakta kilit role sahiptir. Bu nedenle Bektaşî erkânâmeleri günümüz insanının istifadesine sunmak gerekir. Bunun yolu ise erkânâmelerin günümüz Türkçesine aktarılarak yayımlanmasından geçmektedir. Türkiye’de erkânâme neşri ile ilgili çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2022: 83, 87). Makalede 2021 yılında bir tanesi Kenan Ziya Taş tarafından (Taş, 2021: 77-89), diğeri Ahmet Yalçın tarafından (Yalçın, 2021: 1020-1048) olmak üzere iki yayın olduğu belirtilmektedir (Özdemir ve Özdemir, 2022: 83, 87). Makalenin yayımlanmasından sonraki süreçte erkânâmeler üzerine yapılan yeni çalışmalar olmuştur. Bunlardan bazıları; Kenan

² Bu çalışmada Bektaşilik adı, sadece Babagân Bektaşilik kolunu ifade etmektedir.

Ziya Taş tarafından “Babagân Bektaşiliğine Ait Bir İkrâr Erkânnâmesi” (Taş, 2022: 473, 491), Mustafa Öge tarafından “Risâle-i Merâsim-i Bektaşî Adlı Esere Göre Bektaşî Nasıl İkrâr Verir?” (Öge, 2022a: 951, 979), “Bektaşî Tarikatına Ait Bir Halifelik Tıraş Erkânnâmesi: “Menzil-i Hilâfet Tıraş-ı Erkân”” (Öge, 2022b: 1159, 1174), “Babagân Bektaşiliğine ait bir tıraş erkânnâmesi ‘Der Beyân-ı Erkân-ı Tıraş ve İntisâb-ı Tarîk-i Bektâşîyye” (Öge, 2022c: 363, 375) isimli çalışmalar yapılmıştır. Bektaşî Erkânnâmeleri ile ilgili önemli bir çalışma da Ömer Faruk Teber’e aittir (Teber, 2008: 9, 16).

Bu çalışmanın konusu olan erkânnâme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında *Bektaşî Tarikatı* adıyla, BEL_Yz_K0415 nolu demirbaş ve 297.75 BEK 1 yer numarasıyla kaydedilen bir mecmua içerisinde yer almaktadır. Yazmanın yazarı müstensihî ve hangi tarihte istinsah edildiği belli olmamakla birlikte mecmua içerisinde yer alan mektuplarda M. 1845 tarihi düşülmüş olduğunu belirtmekte fayda vardır. 200X130 mm ebatında olan yazma 91 varaktan oluşmaktadır. Bazı sayfaları boştur. Konu başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmıştır.

Erkânnâmenin yer aldığı mecmuada bulunan başlıklar şunlardır:

“Der Beyân-ı On İki Post Sahipleri,
Der Beyân-ı Silsile-i Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Veli Kuddüse Sirrehü'l-Celi,
Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Veli Kuddüse Sirrehü'l-Celi Efendimizin Kavî-i Yolu,
Der Beyân-ı Tarih-i Velâdet-i Şerifleri ve Tarih-i Vefât-ı Şerifleri,
Der Beyân-ı Kible,
Tercümân-ı Post,
Şerh-i Muhammediyye,
Gazel-i Gaygusuz Sultân,
Der Beyân-ı Farz-ı İmam Ca'feri's-Sâdık Radiyallahu anh,
Nutm-ı İsmâ'il Hakkı Kuddüse Sirrehu,
Fazilet-nâme-i İmam 'Ali Kerremallahu Vechehu,
Fazilet-nâme-i Hazret-i Şâh-ı Velâyet,
Fazilet-i Diğer,
Müte'ehhil Olan Canın İkrâr Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir,
Haza fi Beyân-ı Ahvâl-ı Tığbend,
Salavat-nâme-i Şerife E'imme-i İsna Aşer.”

Çalışmanın konusunu oluşturan erkânnâme, *Müte'ehhil Olan Canın İkrâr Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir Beyan Şod*, başlığını taşımaktadır. “Mü-

te'ehhil olan canın ikrâr aldığı avânda göreceği râh-ı ehlullahı şerhidir” cümlesiyle başlar ve “Ehline ma'lûm olmak ve hatırdan dûr olmamak için kayd ve imlâ olunmuştur. Temmet er-risâlete” şeklinde tamamlanır. Metinde, erkânın gizliliğine dikkat çekilerek bu erkânâmenin ehli olmayalardan saklanması, sadece ehline gösterilmesi istenmiştir. Bu erkânâmeyi ehli olmayanlara gösterenlerin lanetli olacağı kesin şekilde ifade edilmiştir. Bilindiği üzere erkânâmelerin neşri ve kamuoyuna duyurulması yönündeki yasak, Babagan Bektaşî dedebabası Bedri Noyan tarafından kaldırılmış ve erkânâmeler herkes tarafından görülüp ince-
lenebilir hale gelmiştir (Noyan, 1996; Noyan, 2006; Noyan, 2010; Noyan, 2011).

Bu erkânâme, daha önce A. Yılmaz Soyger tarafından içerik analizi yapılmaksızın sadeleştirilerek kısmen yayımlanmıştır (2019: 75-81). Bu çalışmada ise erkânâme metninin içerik analizi yapılmış ve ardından metnin çeviri yazısı verilmiştir. Metinde yer alan konuşmalar içinde italik/egik olarak verilmiş, metin içinde gerekli görülen açıklamalar köşeli parantez içinde yer almıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

1. Erkânâmedeki Ayetler

Erkânâmede Fatiha sûresi 7 ayet, İhlas sûresi 4 ayet, Araf sûresi 23. ayet, Âl-i imrân sûresi 18-19. ayetler, Ahzab sûresi 56. ayet olmak üzere toplam 15 ayete yer verilmiştir. İhlas sûresi üç, Araf/23 iki, diğer sûre ve ayetler birer kere yer almıştır. Metinde yer alan ayetlerin tamamının Türkçe çevirisi, erkânâmede yer verildiği sırasıyla aşağıya alınmıştır³:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap, mükâfat ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıkların-
kine değil.” Fatiha Suresi. (Altuntaş ve Şahin, 2011).

“Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “O, Allah'tır, bir tektir.” “Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” O'ndan çocuk olmamıştır (Kim-
senin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir.)” “Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.” İhlas Sûresi (3 kere). (Altuntaş ve Şahin, 2011).

³ Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çevirileri için bk.: Diyanet İşleri Başkanlığı (2011), *Kur'an-ı Kerim Meâlî*, Hazırlayanlar: Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Dr. Muzaffer Şahin, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

“Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acı-mazsan mutlaka zıyan edenlerden oluruz.” Araf/23. (2 kere). (Altuntaş ve Şahin, 2011).

“Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” Al-i İmran/18-19. (Altuntaş ve Şahin, 2011).

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” Ahzap/56. (Altuntaş ve Şahin, 2011).

2. Erkânâmedeki Tarikat Uluları ve Topluluk İsimleri

Babagân Bektaşiliğinde kutsal kabul edilen bazı kimseler, üzerinde çalıştığımız erkânâme metninde büyük bir saygıyla anılmıştır. Bunların başında hiç kuşkusuz aziz İslam peygamberi Hz. Muhammed gelmektedir. O, metinde Muhammed, Muhammed Ali, Muhammed Habibullah, Muhammedi’l-Mustafa, Mustafa, Ahmed, Ahmed Muhtâr, Ebi’l-Kâsım Muhammedi’l-Mustafa, Habib-i Hüdâ, Resûl-ı Kibriya, Sürûr-ı Enbiyâ, Seyyidü’l-Kevneyn, Hatemü’l-Enbiyâ gibi isim ve lakaplarıyla anılmıştır. Bir başka peygamber Hz. İbrahim ise Halîli’r-Rahman ve Berekât-ı Halîl şeklinde yer almıştır.

Erkânâmede adı en fazla geçen ikinci kişilik Hz. Ali’dir. Hz. Ali’ye erkânâmede Ali, İmam Aliyyi’r-Murtaza, Ali Veliyyullah, Haydar-ı Kerrâr, Haydar, Murtaza, Sâki-i Kevser ‘Aliyyi’r-Murtaza, Sırr-ı Resulullah, Şâh-ı Merdân, Şâh-ı Merdân ‘Ali, Şâh-ı Merdân ‘Ali Esedullah gibi isim ve lakaplarıyla yer verilmiştir.

Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice ve kızı Hz. Fatıma erkânâmede yer verilen kadınlardır. Hz. Hatice, Hadice ve Hadiceti’l-Kübra adlarıyla, Hz. Fatıma ise Fatıma hayrû’n-nisâ ve Fatımatî’z-Zehra isimleriyle anılmıştır.

Erkânâmede On İki İmam, tek tek adlarıyla yer almıştır. Hz. Ali başta olmak üzere İmâm Hasani’l-Mücteba, Şâh-ı Kerbelâ İmâm Hüseyin, İmâm Zeyne’l-Abidin, İmâm Muhammedi’l-Bâkır, İmâm Caferi’s-Sâdık, İmâm Musa el-Kâzım, İmâm Aliyyi’r-Rıza, İmâm Muhammedi’t-Takî, İmâm ‘Aliyyi’n-Nakî, İmâm Hasani’l-‘Askerî ve İmâm Muhammedi’l-Mehdî, On İki İmam’ın tamamı sırasıyla erkânâmede büyük bir saygıyla anılmış, onlara tek tek salavat getirilmiştir.

Hürmetle ve sıklıkla anılan kutsal kişilerden biri de hiç şüphesiz Hacı Bektaş Velî'dir. Tarikatın kurucusu olarak kabul edilen bir kişinin, tarikat bağluları tarafından uygulanan bir erkânda sıklıkla anılmasında şaşılacak bir taraf yoktur. Hazret-i Hünkâr Hacı Bektâş Veliyyi'l-Horâsânî, Hazret-i Hünkâr Kutb-ı Evliya, Hazret-i Pîr, Hazret-i Pîr Hünkâr Hacı Bektaş Velî, Hünkâr Hacı Bektâş Veli şekillerinde anılan Hacı Bektaş Veli'nin birçok üstünlüklerine temas edilmiştir.

Hz. Muhammed'in "Selmân bizden, Ehlibeyttendir" buyurarak Ehlibeyt'ten saydığı Selman-ı Pak (Hatipoğlu, 2009: 441-443), Hazreti Ali'nin yardımcısı Kanber, Hacı Bektaş Veli'nin çağdaşı Ahi Evrân Sultân, Bektaşî geleneğinde önemli yeri bulunan Abdal Musa Sultân (Anadolu gözcüsü olarak), Kaygusuz Sultân (Arabistân gözcüsü olarak), Seyyid 'Ali Sultân (Rûm ili gözcüsü olarak), Sarı Saltık Sultân, Ak Yâzılı Sultân ve Balım Sultân erkânnâmede saygı ve hürmetle anılan diğer kişilerdir.

Kişilerin bireysel olarak yer verilmesinin yanında saygı ve hürmetle anılan topluluk isimleri de vardır. Bunların başında Âl-i 'Abâ gelmektedir. Âl-i 'Abâ, Hz. Muhammed'in abasının altına aldığı beş kişiyi ifade etmektedir. Bunlar Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir (Uludağ, 1989: 306-307. Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'dan oluşan üçler, üçlerle birlikte Hz. Hatice, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Selman-ı Pak'tan oluşan yediler ile kırklar ve üç yüzler binler erkânnâmede yer alan topluluk isimlerinden diğerleridir.

On İki İmam topluluk ismi olarak geçen bir diğer isimdir. On İki İmam isminin dışında, On İki İmam sadr-ı velâyet ve âl-i Muhammed kavramları da aynı manayı taşır ve aynı kişileri ifade eder. On İki İmam, Bektaşilikte merkezi bir yere sahiptir ve Caferi mezhebine uygun olarak On İki İmam'ın velayetine inanmak Bektaşiliğin temel inançlarından biridir (Oytan, 1956: 46). Hz. Muhammed'in ümmetinin 73 fırka olup sadece birinin kurtuluşa ereceğini söylediğine dair hadiste geçen Gürûh-ı Naci (Topaloğlu, 1996: 35) de topluluk ismi olarak erkânnâmede yer almıştır. Bektaşî yolunda Gürûh-ı Naci olarak kabul edilen zümre Tarîk-i Aliyye şeklinde anılan Bektaşî tarikatının müntesipleri ve On İki İmam yoluna bağlı olanlardır. Bunun ifadesini üzerinde çalıştığımız erkânnâmedeki İkrar Tercemanı'nda yer alan "Sevdiğim On İki İmam ben Gürûh-ı Naci'den" ifadesinden açıkça anlamaktayız.

Erkânâmede yer verilen bir diğer topluluk ismi On Yedi Kemerbest'tir. Hz. Ali'nin kemer bağladığına inanılan On Yedi Kemerbest'e, "Heftdeh-i kemerbest" şeklinde yer verilmiştir. On İki İmam'ın daha rüşte ermeden şehit eden çocuklarına verilen On Dört Masum (Teber vd., 2017: 914-920), hem "Çerde-i Ma'sûm Pâk" hem de "On Dört Ma'sûm Pâk" şeklinde erkânâmede anılmıştır.

12 ve 13. yüzyılda Türk sufilerinin kümelendiği üç temel sufi zümresi Türkistân serverleri, Horâsân pîrleri, Rûm erenleri şeklinde erkânâmede yerini almıştır.

3. Erkânâme'ye Göre Müte'ehhil İkrârı Nasıl Uygulanır?

İncelenen erkânâmeye göre Babagân Bektaşiliğinde müteehhil ikrâr erkânı, şu aşamalardan oluşmaktadır:

Erkândan önce yapılacaklar

- 1) Erkânın icrası, mübârek Cuma gecesi veya Pazartesi gecesi veya bir ihyâ gecesinde olacak şekilde planlanmalıdır.
- 2) Dede, meydancıya meydanın erkâna hazır hale getirilmesini tembih eder.
- 3) Meydancı, gerekli işlemleri yaparak meydanı erkâna hazır hale getirir ve dedeye meydanın hazır olduğunu bildirir.

Erkân sırasında yapılacaklar

- 1) Dede, usulünce meydana girerek postuna oturur. Daha sonra cem erenleri sırasıyla meydana girer ve dedenin gösterdiği yere oturur.
- 2) Bazen de meydana usulünce önce cem erenleri girer. Daha sonra dede girer ve yerine oturur. Her iki usul de uygundur.
- 3) Yeni talipler yani o gece ikrâr verecek olan kişiler meydana en son gelir.
- 4) Dede, cem erenlerini selamlar.
- 5) Dedenin işareti ile meydancı buhurdanlığa Od ağacı koyar.
- 6) Dede bir Fatiha, üç İhlas ve ardından Hz. Muhammed, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve On İki İmam'a tek tek adlarıyla salavat ile Nad-ı Ali duası okur.
- 7) Dede, niyaz edip ayağa kalkar ve özürdar tercemanı okur. Cem erenlerinden rızalık alır.
- 8) Dede, tığbendini kuşanıp ayaklarını mühürler ve bazı Arapça dua, salavat ile Türkçe terceman okur.
- 9) Dede, Hacı Bektaş Veli'nin postuna geçerek iki rekât namaz kılar ve niyaz ederek yerine geçer.

- 10) Dede, ikrâr verecek kişiyi meydana çağırır ve yeni talip niyaz ederek dedenin huzuruna gelir.
- 11) Dede, talibe yolun zorluklarını anlatır ve üç kere ikrâr vermek isteyip istemediğini sorar.
- 12) Talip, her seferinde niyaz ederek ikrâr vermek istediğini söyler.
- 13) Dede, rehberliğe kimi istediğini talibe üç kere sorar.
- 14) Talip rehberliğine istediği canın adını söyler.
- 15) Talip, dedenin sözleri üzerine rehberine niyaz eder ve yerine oturur.
- 16) Dede, rehberliğe seçilen kişiyi görevlendirir.
- 17) Rehber, dedeye niyaz ettikten sonra tığbendini kuşanır ve özürdar tercemanı okur.
- 18) Dede, cem erenlerinden rehber için rızalık ister.
- 19) Cem erenleri niyaz ederek rızalık verirler.
- 20) Rehber, dedeye niyaz ederek geri çekilir.
- 21) Rehber, dedenin buyruğu üzerine tahtın üzerindeki kandilden delili uyarır yani yakar.
- 22) Rehber, çırak taşına niyaz ettikten sonra talibin çerağını uyarır.
- 23) Rehber, delili nefesiyle sırlar yani söndürür ve yerine koyar.
- 24) Rehber, niyaz ederek darda durur ve “Çün çerâğ fahr uyandırdık Hüdâ'nın ‘aşkına” mısrasıyla başlayan tercemanı okur.
- 25) Rehber, hakka hayırlısını niyaz eder.
- 26) Dede, hakka hayırlı gülbangini çeker.
- 27) Dede, yeni talibe kuşatılacak tığbendi rehberine teslim eder ve bunu yeni talibe kuşatmasını söyler.
- 28) Rehber, yeni talibe niyaz eder ve onun elinden tutarak meydandan dışarıya çıkarır.
- 29) Rehber, talibe Hz. Muhammed'in sünneti üzerine (önce ellerini yıkar, sonra iki defa ağzına, iki defa burnuna, iki defa yüzüne ve iki defa kollarına su verir. Daha sonra ellerinin suyu ile başını ve ayaklarını mesheder) abdest aldırır.
- 30) Rehber, talibe havlu verir ve talibin kisvesini başından alır.
- 31) Rehber, usulünce meydana girer ve talibin kisvesini dedeye teslim eder.
- 32) Rehber, tekrar dışarı çıkar. Ayet ve salavat okuyarak talibe tığbendini takar.
- 33) Rehber, talibin sağ tarafında sol elini mühürleyüb ve sağ eliyle talibin tığbendi tutarak meydandan içeri girer.

- 34) Rehber, dört kapı selamı verir, dede selamı alır.
- 35) Rehber, cem erenlerine talibi takdim eder ve talibin yola kabulünü niyaz eder.
- 36) Dede, cem erenlerine yeni talibin kabulü için razı olup olmadıklarını sorar.
- 37) Cümle canlar, kabul ettiklerini dile getirerek yere niyaz eder.
- 38) Dedenin buyruğu üzerine rehber, yeni talibi getirir ve ayetle salavat okuyarak dedeye teslim eder.
- 39) Rehber, talibin sol tarafına geçer.
- 40) Dede, talibin sağ elinden tutarak sağ kulağına telkinde bulunur. (Talip sol eliyle dedenin sağ eteğini tutar).
- 41) Dede, talibin tıg bendini bağlar. Başını mezîdleyüb nush ve pendinden sonra bir salavat verir.
- 42) Rehber ile talip önce dedeye sonra cümle cem erenlerine niyaz eder.
- 43) Rehber, talibi yanına alarak sırasıyla meydan kapısına, meşk taşına, Ali Postuna, çerağa, meydan taşına, ocağa, aşçı postuna, Ahmed Muhtar postuna ve meydana niyaz eder ve bunların ne anlama geldiğini talibe açıklar.
- 44) Rehber, ayağa kalkarak İkrâr Tercemanı'nı okur.
- 45) Dede, gülbank okur.
- 46) Rehber, taliple dedeye niyaz eder ve talibi yerine oturtur.
- 47) Rehber, Dedeye niyaz eder ve darda durarak terceman okur.
- 48) Dede, gülbank okur.
- 49) Rehber, başta dede olmak üzere bütün cem erenlerine şerbet dağıtır.
- 50) Hep bir ağızdan Hz. Hüseyin'e selam verilir, Yezid'e lanet okunur.
- 51) Rehber, geri çekilir ve darda durur.
- 52) Rehber, niyaz ederek şerbet sunulan maşrabayı meydan taşına bırakır ve hizmetin tamamlandığını bildirir.
- 53) Dede gülbank okur.
- 54) Dede, meydana niyaz ederek yerine (postuna) oturur ve büyük gülbank okur.
- 55) Cem erenleri sırasıyla ve usülünce meydandan çıkar.
- 56) Dede, meydandan en son çıkar.

Erkândan sonra yapılacaklar

- 1) Bir süre dinlendikten sonra sofraya hazırlanır.
- 2) Uygun olanlar dedenin sofrasına katılır.
- 3) Yeni talip sofrada bulunanlara hizmet etmek için hazır bulunur.
- 4) Talip, terceman okuyarak hizmete başlar.

- 5) Dede, gülbank okur.
- 6) Sofra açılır, lokmalar yenir ve kahve içilir.
- 7) Hazır bulunan canlar yeni talibi kutlar.
- 8) Yeni talip beş veya on günde bir mürşidi, rehberi ve diğer canlarla görüşüp sohbet eder.

SONUÇ

Üzerinde çalıştığımız erkânâme İslami referanslara dayandırılmış bir metindir. Erkânâmede ayetlere ve Ehlibeyt merkezli İslam geleneğine ait çok sayıda kavrama yer verilmiş, Bektaşî ananesinde kutsal sayılan birçok kişi saygıyla anılmıştır. Okunan terceman ve gülbankların çok büyük kısmının Türkçe olması, Bektaşîliğin tarikat kapısındaki cem ibadetinin Türkçe olmasıyla doğrudan ilgilidir.

Babagân Bektaşîliğinin kolektif belleğinin en yalın ifadelerinden biri olan erkânâmeler, geçmişte olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Osmanlı Türkçesiyle derlenen bütün erkânâmeleri günümüz Türkçesine aktarmak, Bektaşîlik araştırmalarına da büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışma da Bektaşîlik araştırmalarına bir katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

KAYNAKLAR

- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2011). *Qur'an- ı Kerim Meâli*, haz. Doç. Dr. Halil Altuntaş - Dr. Muzaffâr Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Hatiboğlu, İbrahim. (2009). "Selmân-ı Fârisî". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. c. 36. s. 441-443.
- Noyan, Bedri. (1996). "Nevrûz Erkânı". *Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi*. VIII/24, 843-856.
- Noyan, Bedri. (2006). "Balım Sultan Erkânnamesi Merkezli Geleneksel Bektaşîliğe Ait Bir Ritüel Örneği: İkrar". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. 40, 53- 104.
- Noyan, Bedri. (2010). *Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevilik* (c. 8). Ankara: Ardıç.
- Noyan, Bedri. (2011). *Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevilik* (c. 9). Ankara: Ardıç.
- Oytan, M. Tefvik. (1956). *Bektaşîliğin İçyüzü: Dibi, Kışesi, Yüzü ve Astarı Nedir? (C.2)*. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Öge, Mustafa. (2022a). “Risâle-i Merâsim-i Bektaşî Adlı Esere Göre Bektaşî Nasıl İkrâr Verir?”. *Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 7 (2), 951-979.

Öge, Mustafa (2022b). “Bektaşî Tarikatına Ait Bir Halifelik Tıraş Erkânâmesi: “Menzil-i Hilâfet Tıraş-1 Erkân”. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 12 (2), 1159-1174.

Öge, Mustafa (2022c). “Babagân Bektaşiliğine Ait Bir Tıraş Erkânâmesi: Der Beyân-1 Erkân-1 Tıraş ve İntisâb-1 Tarîk-i Bektaşîyye”. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 103 (Eylül 2022), 363-375.

Özdemir, Ali Rıza (2021). “Alevi-Bektaşî Yolunda Anlam ve Özellikleriyle ‘Erkân’ Kavramı”. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD)*. 37, 111-130.

Özdemir, Özlem ve Özdemir, Ali Rıza (2022). “Babagân Bektaşiliğinin Kolektif Belleği: Erkânâmeler ve Türkiye’deki Neşri”. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 15 (37), 72-90.

Soyyer, A. Yılmaz (2019). *Hünkâr: Ansiklopedik Bektaşilik Sözlüğü*. İstanbul: Post.

Taş, Kenan Ziya (2021). “Bektaşîliğe Ait Bir İkrâr Erkânâmesi: Erkân-1 Sultân Abdal Mûsâ”. *Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi*. 5 (2), 77-89.

Taş, Kenan Ziya (2022). “Babagân Bektaşiliğine Ait Bir İkrâr Erkânâmesi”. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 25 (48), 473-491.

Teber, Ömer Faruk (2008). *Balkanlar’da Bâbâgân Kõluna Ait Bir XIX. Yüzyıl Bektaşî Erkânâmesi*. Ankara: İlahiyat.

Teber, Ömer Faruk, Ayşe Gül Öz, Sabri Yılmaz (2017). “Risâle-i Ca’fer-i Sâdık” Üzerinden Ondört Ma’sumân-1 Pâk On Yedi Kemer-Best”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (cilt: X)*. 53, 914-920.

Topaloğlu, Bekir (1996). “Fırka”. *TDV İslâm Ansiklopedisi*. (c. 13. s. 35).

Uludağ, Süleyman (1989). “Al-i Aba”. *TDV İslâm Ansiklopedisi*. (c. 2. s. 306-307).

Yalçın, Ahmet (2021). “Müellifi Meçhûl Bir İkrârname Risâlesinden Hareketle Bektaşîlikte İkrâr Geleneği”. *e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi*, 14(2), 1020-1048.

EKLER

Ek-1: Metnin Çeviri Yazısı

[68-a] Müte'ehhil olan canın ikrâr aldığı avânda göreceği râh-ı ehlullahı şerhidir. Beyân şod.

Bismillahirrahmanirrahim

İmdi azizim şöyle ma'lûm ola ki bey'at-ı erkân Hazret-i Pîr Hünkâr Hacı Bektaş Velî kuddusallahu sırrehu'l-âli hazretlerinin yol ile ve erkân ile bir can ne gûne yetişüb ve ne gûne görecek ve rehberlik ne gûne olur ânı bildirelim. Amma ba'cd benim ruhumdan 'azizim can birâderim ibtidâ bir cân karındâş tarikat-ı 'aliyyeye idhâl olunacağı vakit ve tarik-i râh-ı Muhammed 'Ali'ye ve On İki İmam efendilerimizin katârına ve Hazret-i Pîr Efendimizin erkânını göreceği vakit kâ'ide budur ki bir mübârek Cum'a gicesi veyâhûd Pazarirtesi gicesi veyâhûd bir ihyâ gicesi olmak meşrûtadandır.

'Azizim imdi Dede bulunan zât-ı 'âlî kadir her kim ise dergâhda Meydâncı bulunan cana tenbîh buyurub diye ki

"Bu gice 'ayn-ı cemimiz vardır. Sen dahî meydânı güzelce sil süpür"

deyü emr buyura. Meydâncı dahî

"Eyvallah erenler"

deyüb ba'cdehu gelüb meydânı temiz silüp ve mumların ve mumların diküb ve şem'asını dahî hâzırlayub ba'cdehu taht ta'bîr olan mahallin üzerindeki [68-b] kandili uyarub andan Meydân Tâşını silüb ve üzerine bir meşrebe sükkêrî şerbet koyub ve Çırak Taşını dahî temizleyüb ba'cdehu çerâğını hazırlayub ve ocağı dahî temizleyüb önüne buhurdanlık ile bir mikdar 'avd ağacı yakub tütsü ide. Andan tahtın sağ tarafına Ahmed Muhtâr Postu'nu serüb ve sol tarafına 'Ali Haydar-ı Kerrâr Postu'nu serüb andan Meydan Kapusu eşîğinin yanında olan Mürüvvet Taşının yanına Hazret-i Pîr Efendimizin Horasan tarafından getürdüğü Hazret-i Hünkâr Postu'nu serüb ve ocağın üst yanına Aşçı Baba Postu'nu serüb andan sâ'ir postları dahî sırasıyla serüb ve meydanda hiçbir hizmete dâ'ir bir şey bırakmayub Meydan Kapusunun taşrasında dahî bir leğen ile ibrik ve bir havlu koyub andan Dede bulunan zât-ı 'âlî kadre haber virüb

"Erenlerim emr buyurduğunuz hizmetler görüldü"

deyüb Dede Efendi hazretleri

“Eyvallah”

diyerek kalkub Meydan Kapusundan içerü girüb yire beraber meydana bir niyâz idüb andan ayağa kalkub yürüyerek imâ iderek evvela kapu yanında olan Pîr Postu'na ve sâniyen tahtın sol tarafında olan 'Ali Postu'na ve Çerâğa ve Çırac Taşına ve Ocağa ve Meydan Taşına ve Aşçı Postu'na ve Ahmed Muhtâr Postu'na imâ iderek ve niyâz iderek kangı mahalli ihtiyâr ider ise niyâzını idüb geçüp karar ide. Ba^cdehu dergâhda bulunan canlardan ulû karındâş her kim ise yol ile erkân erenler ile yollu yolunca beraber Meydan Kapusundan içerü girüb kâ^cide-i erenler üzere niyâzlarını idüb Dede Efendi dahî yir gösterüb ve gösterdiği mahalle gelüb ve niyâz [69-a] idüb karar ide.

Ba^cdehu cümle canlar ayın-i erkân üzere tekmilen meydana girüb andan yeni tâlibler dahi bir bir kendülerinin bildikleri gibi Meydân Kapusundan içerü girüb ve niyâzlarını idüb Dede Efendinin gösterdikleri mahalle gelüb karar ideler. Yahûd Dede Efendi tarafından ruhsat ibtidâ yollu yolunca canlar meydana gir-sünler. En sonra Dede Efendi girüb cümle canlar ayağa kalkub Dede Efendi yere beraber bir niyâz idüb ba^cdehu

“Es-selâmü 'aleyküm ve rahmetullahi”

deyüb andan içlerinde bulunan ulû karındâş her kim ise

“Ve 'aleyküm'e s-selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu”

deyüb andan Dede Efendi hazretleri zikir olunan üslûb üzere niyâz ve imâ iderek kangı mahalde karar idecek ise gelüb postuna oturduğu anda cümle canlar bir uğurdan oldukları postlarda çüküb niyâz idüb yirlerinde karar ideler. Ve bu vecihlerin ikisi dahî câ'izdir. Velakin yeni tâlibler beher hâl en sonra girmek lazımdır.

Ba^cdehu Dede Efendi cümle canlara

“Ahşâmlar hayr olsun canlar”

deyüb canlar dahî oturdukları yerden yire beraber niyâz idüb andan Dede Efendi hazretleri Meydancıya işaret idüb Meydancı dahî yerinden kalkub niyâz idüb gelüb buhurdanlığa 'avd ağacı koyub niyâz idüb gelüb yerine otura.

Ba^cdehu Dede Efendi hazretleri dahî

“Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi'l-‘âlemin er-rahmanirrahim. Maliki yevmi'd-din iyyâ ke'nabüdü ve iyyâ kenesta'in ibdinas-sirate'l-müstakim sırâtellezine en'amte 'aleyhim gayri'l-mağdubi 'aleyhim veledallin.⁴

Bismillahirrahmanirrahim.

Kül hüvallahü ehad Allahüssamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.⁵

[69-b]

Bismillahirrahmanirrahim.

Kül hüvallahü ehad Allahüssamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.⁶

Bismillahirrahmanirrahim.

Kül hüvallahü ehad Allahüssamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.⁷

Allahümme salli 'ala Muhammed ve 'ala âl-i Muhammed.

Allahümme entel evvelü feleyse kablike şey'ün. Ve entel âhirü fe leyse ba'de ke şey'ün. Yâ kâ'inen kabli külli şey'ün veyâ bakiyen ba'de külli şey'in⁸

Ya men hu! Akrebü ila min hebli'l-verîd.⁹

Yâ men hu fe'âle lema yerîd.¹⁰

⁴ “Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap, mükâfat ve ceza gününün ahiret gününün) mâliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ile; gazaba uğrayan-larinkine ve sapıklarinkine değil.” Fatiha Suresi.

⁵ “Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “O, Allah'tır, bir tektir.” “Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).” “Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.”

⁶ “Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “O, Allah'tır, bir tektir.” “Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).” “Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.”

⁷ “Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “O, Allah'tır, bir tektir.” “Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).” “Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.”

⁸ Allah'ım Muhammed ve onun ailesine esenlikler ver.

Allah'ım sen öncesin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ve sen kendisinden sonra son olmayansın. Ey her şeyden önce kaim olan ve her şeyden sonra baki olacak olan.

⁹ Hu! Bize şah damarımızdan daha yakın olana.

¹⁰ Ey dilediğini yapan!

*Yâ men yahvel beyne'l-mer'a ve kalbi.*¹¹

*Yâ men hu bi'l-munzar*¹² *el âla!*

*Yâ men leyse kemsele şey'un ve hüve's-semî'ül-basîr.*¹³

*Yâ men hu 'ala külli şey'in kadîr.*¹⁴

*Aksa hâceti bi-hakki Muhammed ve âle't-tahirin.*¹⁵

Bismillahirrahmanirrahim.

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve bârik 'ala nûr-ı seyyidina ve seyyidi'l-enbiya'i Muhammedi'l-Mustafa.*¹⁶

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina ve seyyidi'l-evliya'i el-İmam 'Aliyyi'r-Murtaza.*¹⁷

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidetina ve seyyideten ümmi'l-mü'minine Hadiceti'l-Kübra.*¹⁸

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidetina ve seyyidete'n-nisâ'el-âlemin Fatimati'z-Zehrayi*¹⁹

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmâmı Hasani'l-Mücteba.*²⁰

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmâmı Hüseyini'ş-şehid be-Kerbela.*²¹

¹¹ Ey kişiyle kalbi arasına giren!

¹² Ey her zaman görüp gözeten!

¹³ Ey hiçbir benzeri olmayan, işiten ve gören!

¹⁴ Ey her şeyin üzerinde güç sahibi olan!

¹⁵ Muhammed ve tertemiz soyunun hakkı için ihtiyaçlarımı yerine getir, duamı kabul eyle.

¹⁶ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz ve peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

¹⁷ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz ve evliyaların efendisi İmam Ali Murtaza'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

¹⁸ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz ve müminlerin annesi Hatice Kübra'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

¹⁹ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz ve dünya kadınlarının efendisi Fatıma Zehra'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁰ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Hasan Mücteba'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²¹ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle Kerbela şehidi İmam Hüseyin efendimize selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmamı Zeyne'l-'Abidin.*²²

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmamı Muhammedi'l-Bâkır.*²³

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmamı Ca'feri's-Sâdık.*²⁴

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmamı Musa el-Kâzım.*²⁵

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmâmı 'Aliyyi'r-Rızâ.*²⁶

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el-İmamı Muhammedi't-Taki*²⁷ [70-a]

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el İmam 'Aliyyi'n-Nakî.*²⁸

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina el İmam Hasani'l-'Askerî.*²⁹

*Allahümme salli vesellim ve zîd ve barik 'ala nûrı seyyidina İmam Zaman'ına İmam Muhammedi'l-Mehdî.*³⁰

*Salavatullahi selamehu 'aleyhim ecma'in be-hakk Muhammed ve âle't-tahirine.*³¹

Allahümme inni haulai eimmetana ve sadâtena ve kübera'ûna ve şefaâ'una bihim netevella ve min 'adâibim neteberrâ'i fi'd-dünya ve'l-ahireti Allahümme ve âl-i min vallahim ve ade min adahim vennasru min nasrihi ve ehzel min hezelehüm ve'l-'an min zulumthem ve ehlike

²² Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Zeynel Abidin'e selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²³ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Muhammed Bakır'a selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁴ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Cafer Sadık'a selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁵ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Musa Kazım'a selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁶ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Ali Rıza'ya selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁷ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Muhammed Taki'ye selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁸ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Ali Naki'ye selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

²⁹ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz İmam Hasan Askeri'ye selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

³⁰ Allah'ım! Tam bir teslimiyetle efendimiz zamanın imamı İmam Muhammed Mehdi'ye selam olsun. Onun nurunu artır ve bereketlendir.

³¹ Allah'ın selamı ve esenliği Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyt'inin üzerine olsun.

'adüvvehum mine'l-cinne ve'l-inse mine'l-evveline ve'l-abirine Allahümme zîdna muhabbetihim verzukna şefa'atebüm ve haşrina me'ahum ve fi zümretihim ve tahte livâ'ihim bifazli-ke ve keremike ve cudike ve ihsâneke ve rahmetike ya erhamer-rahimin. Ve salli Allahu 'ala seydidina Muhammed ve ale't-tayyibine't-tahirine'l-ma'sûmine.³²

Bismillahirrahmanirrahim.

Nad-ı 'Aliyyen mazhare'l-'acaib tecidhu 'avnen leke fi'n-nevâ'ib külle hemmin ve gammin seyenceli bi-nurî 'azameteke ya Allah yâ Allah yâ Allah. Ve bi-nurî nübüvvetike yâ Muhammed yâ Muhammed yâ Muhammed. Ve bi-nurî velayeteke yâ 'Ali yâ 'Ali yâ 'Ali. Edrikni edrikni edriknilâ feta illa Ali Lâ seyfe illa Zülfikar. Bi-hakk Ahmed ve Haydar Hû Dost. Es-salatu ve's-selâm 'aleyke yâ Resulullah. Essalatu ve's-selam 'aleyke yâ 'Ali veliyullah. Essalatu vesselamü 'aleyna ve 'ala âlihi ve evrace ve etbâ'a.³³

Ba'dehu Dede Efendi cehrile bunları okuydu. ve canlar ihfan okuyalar. Ba'dehu Dede Efendi bir niyâz idüb ayağa kalka. Ve gerü [70-b] çekilüb niyâz idüb dâre dura. Ve işbu 'özrdârî kırâ'at ide.

"Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel haşirin.³⁴

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ bülend-i salavat.

Allahümme salli 'ala Muhammedin ve 'ala âl-i Muhammed."

Ba'dehu bu tercümanı okuya.

"Allah Allah.

³² Allah'ım! Ben ... efendilerimiz, büyüklerimiz ve şafaatçilerimiz için ... dünyada ve ahirette onların düşmanlarından uzağız Senin rahmetinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz ve masum Ehlîbeyt'in selâmın olsun.

³³ Zorda kaldığında, dara düştüğünde Ali'yi çağır. Onu yardımcı bulacaksın. Senin nurunun büyüklüğü için ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Nübüvetinin nuru için ey Muhammed, ey Muhammed, ey Muhammed. Velayetinin nuru için ey Ali, ey Ali, ey Ali. Zülfikardan başka kılıç yoktur. Ahmet ve Haydar'ın Hakkı için. Hu Dost! Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın resulü! Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın velisi (Hz. Ali)! Selam onun Ehlîbeytine, hanımlarına, ona tabi olanlara ve bizim üzerimize olsun.

³⁴ "Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." Araf/23.

Yüzüm yerde, özüm darde erenler huzurunda Hak Muhammed 'Ali divanında, canım kurban tenim tercüman bu hakirden incinmiş gücenmiş can karındaşlar var ise dile gelsün yol ile yoldayuz,

Allah eyvallah erenler.

Hû Dost”

deyüb ve

“Kimsenin hakkı kalmasun erenler. Hakkı olan gelsün hakkını alsun. Zira bu meydan er meydanıdır erenler”

deyüb ‘özrün dileye. Andan tığ bendi kuşanub ve ellerin ve ayakların mühürleyüb bunu okuya.

“Bismillahirrahmanirrahim.

Ya eyyuhellezîne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe leallekum tuflihun.³⁵

‘Azamet râ tekbîr Allahu Ekber Allahu Ekber. Lâ ilahe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd.

Havalet yâ Şâh-ı Merdân Hû Dost.”

Andan bu tercümanı okuya.

“Allah Allah. Ben dil bendini,

Küşvâre kılmışım dost pendini,

Rehber ile pîre ittim iktidâ,

Takdı Selmân boynuma tığ bendini.

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ'bülend-i salavat.

Allahümme salli 'ala seyyidina Muhammedin ve 'ala âl-i Muhammed”

deyüb andan bunları okuduktan sonra Dede Efendi cümle canlara bir niyâz idüb ba'dehu kalkub imâ iderek girü çekilüb Hazret-i Pîr postuna gelüb iki rek'at namaz kılub ba'de'n-nihâz niyâz iderek gelüb postuna karar ide. Andan yeni tâlibi

³⁵ Ey iman edenler! Sabredin ve sabırlılardan olun. Allah ile olan irtibatınızı güçlendirin. Allah'tan sakının. Umulur ki kurtuluşa ersiniz. (Âl-i İmrân/200)

ismiyle gel falan efendi yahûd falan [71-a] ağa deyü çağırub yeni tâlib dahî niyâz iderek Dede efendinin huzûruna gele. Ve Dede Efendi diye ki

“Falan efendi sen bu Tarîk-i ‘Aliyyeye ve On İki İmam katârına ve Muhammed ‘Ali râhına ve Hünkâr Hâcî Bektâş Veli yoluna girmek murâd idersin. Velikin bu bizim yolumuz gayet güçdür. Ve timurdan yaydır. Son pişmanlık essi itmez. Ne dîrsin?”

deyü Dede Efendi tâlibe üç def’a tekrar sorub ba’dehu tâlib dahî niyâz ide. Andan Dede Efendi talibe tekrâr üç def’a sù’âl ide ki *“Rehberliğe kimi istersin?”* Tâlib dahî *“Falanı isterim”* didikde andan (sonra) Dede Efendi diye ki *“Var imdi ol cana niyâz eyle”* deyüb tâlib dahi rehberliğe kimi dil oldu ise gelüb rehber olacak cana niyâz idüb ba’dehu mukaddem gösterdikleri yire gelüb niyâz idüb otura. Andan Dede Efendi rehber olacak cana hitab idüb diye ki *“Şu can seni rehberliğe niyâz ider. Var şu cana rehberlik eyle”* deyü emr buyura. Ba’dehu rehberlik idecek can dahî *“Eyvallah”* deyüb niyâz iderek gelüb Dede Efendiye niyâz ide. Andan tığ bendi kuşanub bu ‘özdârı okuya.

“Günabhârim mücrimim ey Şâh, men suçumu mu’terifim ey Pâdişâh, hatâ kıldım suçum ‘avf eyle ey şâh, bi-hak Mustafa ve Murtaza kerem kâni Hüseyin şâh, bi-hak hânedân hazret-i Âl-i ‘Abâ hakkıçün, kutb-ı âlem Hacı Bektâş Veli hakkıçün.

Rabbena zâlemne enfüsine ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne [71-b] mine’l-hâsrin.³⁶

Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.

Ağrınmış incinmiş can karındaşlar var ise meydan-ı muhabbetde, dâr-ı Mansûr’da, yüzüm yerde, özüm dârde, hakkı olan karındaş var ise hakkını taleb itsün. Tarikatde boyun burmak hatâdır. Erenler yoluna teslim olmak rızâdır. Ya elimden yâ dilimden her ne geldi ise elim dilim kesmek revâdır. Allah eyvallah erenler Hû Dost.

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin ‘Ali râ bülend-i salavat”

deyüb ‘özüünü dileyeye. Ba’dehu Dede Efendi dile gelüb diye ki

“Ey can karındaşlar, bu cana içinizden hiçbir(?) gücenmiş ve ilişmiş can var mıdır? Eğer var ise gelsün hakkını alsun. İşte meydanda duruyor”

³⁶ “Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” Araf/23.

dicek(?) canlar dahî cümlesi bir uğurdan niyâz idüb andan Dede Efendi hazretlerine rehber niyâz idüb girü çeküle. Ba'dehu Dede Efendi emr buyurub “*Şu çerağ ı uyandır*”. Rehberlik idecek can dahî yire beraber niyâz idüb tahtın üzerinde olan kandilden delili ya'ni şem'au uyarub ve şem'a ile beraber çırak taşına bir niyaz idüb ayağa kalkub yeni talibin çerâğını uyarub ve delili elinde sallayub bilâ-nefes sırr idüb yerine bıragub andan girü çekilüb niyâz ide. Ve dârde durub bu tercümânı okuya.

“*Allah Allah*

*Çün çerâğ fahr uyandırdık Hüda'nın aşkına,
Seyyidü'l-kevineyn Hatemü'l-Enbiyâ'nın aşkına,
Sâki-i Keuser 'Aliyyi'r-Murtaza'nın aşkına,
Hem Hadice Fatıma hayrü'n-nisânın aşkına,
On İki İmam sadr-ı velâyet pişvânın aşkına,
Çardeh Ma'sûm-ı Pâk Âl-i 'Abâ'nın aşkına [72-a]
Hazret-i Hünkâr kutb-ı evliyânın aşkına,
Haşre dek yansun yakulsun billahi anın aşkına,
Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ bülend-i salavat.
Allahümme salli 'ala Muhammedin ve 'ala âl-ı Muhammed*
didikde andan

“*Allah eyvallah erenler hizmetimizi icrâ eyledik. Hakka hayırlımızı niyâz ideriz*”

diye. Ba'dehu Dede Efendi bu gübankı çeke.

“*Allah Allah.*

*Çerâğ ruşen, fahr-ı deroişân, zühûr-ı imân, abdalân, nûr-ı nebi, kerem 'Ali, Pirim Hünkâr
Hacı Bektâş Veli. Evliyanın çerâğı ebed ola. Ahsâmlar hayr ola. Hayırlar feth ola. Münkir
münâfik mât ola.*

Gerçekler demine Hû.”

Ba'dehu Dede Efendi hakka hayırlı gübankı çekdikden sonra rehberlik idecek can dahî Dede Efendi'ye niyâz idüb Dede Efendi dahî yeni tâlibe kuşadılacak tığ

bendi rehberine teslim idüb diye ki hayde var imdi “*Bu cana mâ-farzallah olan ve sünnet-i seniyye üzere olan abdesti vir*” deyüb rehber dahî “*Eyvallah*” deyüb girü çekilüb yeni tâlibe bir niyâz idüb ba'dehu elinden tutub tâlibi meydan kapusundan taşra çıkarub mâ-farzallah olan sünnet-i seniyye üzere abdesti virüb evvela ellerini yuyub sâniyen iki def'a ağzına su ve iki def'a burnuna ve iki def'a yüzüne ve iki def'a kollarına ve başına kısâs-ı şa'rdan mesh ve ellerinin suyu ile ayaklarını mesh itdirüb tâlibin eline bir havlu virüb andan tâlibin kisvesini başından alub niyâz iderek getirüb Dede Efendi'ye [72-b] teslim ide. Andan girü çekilüb meydan kapusundan taşra gelüb tâlibin baş açık yalın ayak idüb tıg'bendi tâlibin boynuna takub ve takarken bunu okuya.

“*Bismillahirrahmanirrahim.*”

*Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve, vel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa huvel azîzül hâkim. İnnellezîne 'indillahlil İslam.*³⁷

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ bülend-i salavat.

Allahümme salli 'ala Muhammedin ve 'ala âl-i Muhammed” deyüb

“*E'uzu billahimineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim*”

deyüb meydan kapusundan içerü ve talibin sağ ayağın basdırub meydan kapusundan içerü girerken rehber tâlibin sağ tarafında sol elini mühürleyüb ve sağ eliyle tıg'bendi tutub tâlibe dâhi sol elini mühürleyüb sağ elini rehberin sağ elinden tutub ba'dehu eşik taşındaki taş mürüvvet taşıdır. Anın dibinde niyâz idüb ayağa kalkub bir adım atub “*Es-selâmü 'aleyküm şeri'at erenleri*” deyü selam virüb Dede Efendi dahî ve “*Aleyküme's-selâm ve rahmetullahi ve berekatuhu*” diye rehberine bir adım gidüb “*Es-selâmü 'aleyküm hakikat erenleri*” deyü selâm vire. Dede Efendi dahî ve “*Aleyküme's-selâm ve rahmetullahi ve berekatuhu*” diye. Rehber gene bir adım atub “*Es-selâmü 'aleyküm tarikat erenleri*” deyü selâm vire. Dede hazretleri dahî ve “*Aleyküme's-selâm ve rahmetullahi ve berekatuhu*” diye. Rehber gene bir adım ilerü gidüb “*Es-selâmü 'aleyküm ma'rifet erenleri*” deyü selâm vire. Dede Efendi dahî ve “*Aleyküme's-selâm ve rahmetullahi ve berekatuhu*” diye. Rehber gene dile gelüb diye ki

³⁷ “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O'ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslâm'dır.” Al-i İmran/18-19.

Allah Eyvallah erenler bu can On İki İmam katarına ve râh-ı Muhammed ‘Ali’ye ve Hazret-i Pîr efendimizin yoluna intisâb [73-a] itmek murâd ider. Ve dostuna dost düşmanına düşman olmak murâd ider. Bir kuzulu kurbanımız vardır. Erenlerim kabul ider mi? Erenlerime niyâza geldik. Hazret-i Pîr efendimizin yoluna ve erkânına girmeye bu eksikli(ği) kabul buyurub ilhâk iderler mi?

deyüb Dede Efendi dahî dile gelüb canlara hitâben buyura ki

“Ey canlar erenler bu can On İki İmam katârına ve râh-ı Muhammed ‘Ali’ye ve Hazret-i Pîr efendimizin yoluna can ve baş fedâ idüb bir kuzulu kurbandır. Bu yola girmek ister. Cümleiniz bu canı karındaşığa kabul ider misiniz?”

deyü canlara sû’al ide. Ba’dehu cümle canlar dahî “Allah Eyvallah” deyüb yire berâber niyâza ideler. Andan Dede Efendi rehber “Tâlibi getür” diye. Rehber dahî tâlibi Dede Efendi’ye getürüb teslim iderken bunu okuya.

“Bismillahirrahmanirrahim.

İnnallâhe ve melâiketehu yusallune alen nebiiyi, ya eyyubellezîne amenu sallahu aleyhi ve sellimu teslima.³⁸

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin ‘Ali râ bülend-i salavat.

Allahümme salli ‘ala Muhammed ve ‘ala âl-i Muhammed”

deyüb Dede Efendi’ye teslim ide. Ba’dehu rehber tâlibin sol tarafına geçüb andan Dede Efendi dahî talibin sağ kulağına telkîn idüb amma Dede Efendi tâlibin sağ elinden tutub tâlib dahî Dede Efendi’nin sol eliyle sağ eteğin tutub ba’dehu telkîn tekmilinde Dede Efendi tâlibin tığ bendin kuşadub andan başını mezîdeleyüb nush ve pendinden sonra bir salavât-ı şerîfe vire. Ve diye ki “Var imdi cemi’-i can karındaşlara birer niyâz eyle” deyüb andan rehber ile ibtidâ Dede Efendi’ye bir niyâz idüb sâniyen cümle karındaşlara başka başka birer niyâz idüb andan girü çekilüb kapu önünde durub ba’dehu Dede Efendi’ye niyâz idüb [73-b] girü çekilib meydan kapusu eşîğine niyâz idüb diye ki

“Buna bâb-ı darü’l-iman dirler.”

Andan pîr postu yanında olan Eşik(?) taşına niyâz ide ve diye ki,

³⁸ “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” Ahzap/56.

“Buna bâb-ı mürüvvet dirler. Andan pîr postuna niyâz idüb diye ki buna pîr postu dirler. Hazret-i Pîr bunu Horâsân’dan getirüb bu mahalle serdi.”

Ba’dehu ‘Ali postuna niyâz idüb diye ki

“Buna ‘Ali postu dirler. Çümle müşkil işler bunda hall olur.”

Andan çerâğa niyâz idüb diye ki

“Buna fırâk dirler. Cümle canlar bunun ziyasıyla münevver olub birbirlerin görürler.”

Ba’dehu Meydân Taşı’na niyâz idüb diye ki

“Buna Meydân Taşı dirler. Terbiyesiz olanları ve edepsiz olanları bunda terbiyi iderler.

Ba’dehu ocağa niyâz idüb diye ki

“Buna ocak dirler. Bunda çiğ olan nesnelere pişür insân fâ’idelenür.”

Ba’dehu Aşçı Postu’na niyâz idüb diye ki

“Buna Aşçı Postu dirler. Bu üstadır(?). Çiğleri pişirür.”

Ba’dehu Ahmed Muhtâr Postu’na niyâz idüb diye ki

“Buna Ahmed Muhtâr Postu dirler. Cemi’-i ‘ulûm evvelin ve âhirin bunun yüzü suyu hürmetine halk olunmuşdur. ,,,,,,,,,,,,,, bu dur.”

diye. Ba’dehu girü çekilüb meydana bir niyâz ide. Diye ki

“Buna meydân dirler. Bu meydân erenler meydânıdır. Herkes murâdını bundan alır”

diye. Andan ayağa kalkub bu ikrâr tercümânını okuya.

“Hamdullah ki ben oldum bende-i hâs-ı Hüdüâ,

Can ve dilden ‘aşkile hem çâker-i Âl-i ‘Aba,

Râh-ı zulmetden çıkub doğru yola basdım kadem,

Hâb-ı gafletden uyanub çeşm-i can oldu küşâ

Pirim üstadım Hacı Bektâş kutb-ı evliyâ,

Sevdiğim On İki İmam ben Gürûh-ı Naci’dem, [74-a]

Yetmiş iki fırkadan oldum berî râhî cüdâ,

Hak deyüb bel bağladım ikrâr virüb erenlere,

*Mürşidim oldu Muhammed rehberim hem Murtaza,
Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin ‘Ali râ bülehd-i salavat.
Allahümme salli ‘ala Muhammed ve ‘ala âl-i Muhammed.”*

deyüb ba’dehu rehber dile gelüb bunu okuya.

“Allah Eyvallah.

*Erenler kurbanımızı kabul buyurdunuz ve murâdımızı virdiniz ve merâm-ı maksudumuza
nâ’il olduk. Hakka hayırlığımızı recâ ve niyâz ideriz”*

deyüb Dede Efendi dahî bu gülbankı çeke.

“Allah Allah. Bismillah.

Fâtihati’l-vücûd ve’l-hamdulillah.³⁹

Mazhari’l-mevcûd lâ ilâhe illallah⁴⁰

*Tevhiden min keşfi ve şuhûd ol sultân fabr-i kâ’inât delil-i râh-ı necât şefî-i rûz-ı arasât
kâfîle-i sâlâr ibtidây-ı risâlet bülbül-i gülistân-ı şerî’at vâkıf-ı sırr-ı hüdây-ı hakikat ol
bâdi(?)’i dünya ve ahiret ol sadr-ı safâ-i safâ ol mâh-ı kubbe-i beder vefâ-i mu’alla mü-
zekkâ(?) müctebâ Murtaza resûl-i kibriyâ mahbûb-ı hüdâ hazret-i Ebi’l-Kâsım Muham-
medi’l-Mustafa efendimizin rûh-ı envârlarıçün ve ol şâh-ı evliyâ netice-i mâyûhî memdûh-
ı esrâr lâ fetâ hazret-i imâm ‘Aliyyi’r-Murtaza ve imam Hasani’l-Müctebâ ve imâm Hü-
seyini’ş-şehid-i şâh-ı be-Kerbelâ ve siyyidi’l-müttekîn İmam Zeyne’l-‘Âbidin ve gevheri’l-
bâhîr İmam Muhammedi’l-Bâkır ve eblü’d-dekâyık İmam Ca’feri’l-Sâdık ve dürrreti’n-
nâzım İmam Musa el Kâzım ve ma’deni’l-cûd ve’s-sühâ İmam ‘Aliyyi’r-Rıza ve ‘âlemi’l-
‘ilmi’l-alîm İmam Muhammedi’d-Takîyyi’l-kerîm ve sahibi’l-irşâd İmam ‘Aliyyi’n-
Nâkiyyi elhâd (?) ve ş-şecâ’ate’l-haydarî İmam Hasani’l-‘Askerî ve nûr-ı çerâğ-ı imân
İmam Muhammedi’l-Mehdî sâhibi’z-zaman hazretlerinin ervâh-ı sa’âdetleriçün ve âl-i
evlâd [74-b] ma’sûmân ve ezvâc-ı mazharâtı ridvanallahu Te’âla ‘aleyhim ecma’in ha-
zerâtının ervâh-ı şerîfleri için ve pederân ve mâderân be beyne’l-meşrik ve lmağrib kâffe-i
ehl-i iman ervahları için pâdişâh-ı din-i İslâm selâmetleriçün hâzırân gâ’ibân ‘âşukân
sâdikân muhibbân makâsıdlarıçün ba-himmet ricâlullah husûl peşîri için ve huccâc-ı beytul-
lah selâmetliğiçün derdlülere devâ medyunlara edâ ve bi-gayr-ı hak mahbûslara halâs ve ferr-*

³⁹ Varlığın anahtarı Allah’ı övmektir.

⁴⁰ Varlığın açığa çıkması “Allah’tan başka ilah yoktur” ileidir.

i 'adüvv ve münâfıkından hıfz ve selâmet üzerlerinden def²-i belâ ve ref²-i kazâ ve ve 'avf-ı taksirat ve mahusiyât hal cemi²-i müşkülât husûl-ı hayr-ı murâdât bekây-ı rızây-ı rahmân tahsil-ı kemâlât ve müşâbede-i cemâl bâ-himmet pîrân hâzır gâ'ib erenler demine gerçekler demine Hû."⁴¹

Ba'dehu "Hû" dinilüb rehber ile tâlib dahî Dede Efendi'ye niyâzlırımı idüb girü çekilüb "Hû" deyüb tâlibi yerine oturda. Ba'dehu rehber tekrâr Dede Efendiye bir niyâz idüb girü çekilüb andan meydan taşından maşraba alub dârde durub bu tercümanı okuya.

"Bismi'ş-Şâh.

Rahmetullahi İmam Hüseyin cennetullahi gazî husser(?) şehîd la'netullah ber(?) Yezîd İbn-i Yezîd.

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ bülend-i salavat.

Allahümme salli 'ala Muhammed ve 'ala âl-i Muhammed"

deyüb Dede Efendi dahî bu gülbankı çeke.

"Oturan duran kör ola, zümre-i mürâyi ve mervâniyân ve münkirân kör ola. Cümlelerin isteğini viren Şâh-ı Merdân ola. Ve bizîmle olub yardımcımız ola. Ve dem-i devrânı yürüye gerçekler demine Hû"

⁴¹ Varlık âleminde birliğin keşfi; kâinatın övücü, sultanı; kurtuluş yolunun delili; ahiret gününün şefaathçisi; peygamberlik kafilesinin kervanbaşı; gül bahçesinin bülbülü; Tanrı'nın hakikat sırrının şeriat sahibi; dünya ve ahiretin başlangıcı; gönüllerin saflığı; ulu vefa kubbesinin ayı; temizlenmiş, icabet edilmiş, razı olunmuş, büyük peygamber; Allah'ın sevdiği Hz. Ebu'l Kasım Muhammed Mustafa efendimizin ruhları için ve o evliyalara şahı, övülmüş, övülmenin son haddi, la feta'nın sırları Hz. İmam Ali Murteza ve İmam Hasan Mücteba ve İmam Hüseyin şehidi şahı Kerbela, muttakilerin efendisi İmam Zeynel Abidin, denizlerin cevheri İmam Muhammed Bakır, her konuda ilim sahibi İmam Cafer Sadık, nizamın incisi İmam Musa Kazım, bağış ve cömertliğin madeni İmam Ali Rıza, âlemlerin ilminin sahibi İmam Muhammed Taki, olgunluk ve kerem sahibi İmam Ali Naki, haydari cesaret sahibi İmam Hasan Askeri, iman kandilinin ışığı İmam Muhammed Mehdi Sahib-i Zaman hazretlerinin ruhlarının mutlu olması, masum çocukları, temiz hanımları (Allah onlardan razı olsun), şerefli ruhları için babaları, anneleri, doğu ve batı arasında bulunan müminlerin ruhları için, İslam dininin padişahının selametleri için hazırda olan olmayan âşıklar, Sıddıklar, muhipler, Allah adamlarının himmeti ve maksatları hâsıl olması için, Allah'ın evini haccedenlerin selameti için, dertlilere deva, borçlulara eda ve haksız yere hapiste yatanlara kurtuluş, düşman ve münafıkların şerrinden korunma ve esenlik, üzerindeki bela ve kazayı defetme, kusurların affedilmesi, sorunların çözümü, hayırlardan murat edilen şeyin hâsıl olması, Rahman'ın rızasının bekası, kemalatın tahsili, pirlerin cemallerini himmetle görmeyi, gaip olan erenlerin demine, gerçekler demine Hu.

deyüb ba'dehu şerbeti evvela Dede Efendiye ve saniyen sırasıyla niyâz iderek canlara dağıdup nûş oldukça bir ağızdan “*Selamullahi ‘ale’l-Hüseyin la’netullah ‘ala katili’l-Hüseyin*” [75-a] diyerek nûş ideler. Ve tekmilinde rehber dahî girü çekilüb dârde durub nûş ide. Ve niyâz idüb maşraba(yı) meydan taşına bıragub girü çekilüb bunu okuya.

“Allah eyvallah erenlerim. Hizmetimizi tamam itdik. Hakka hayırlı niyâz ıderiz”

deyüb Dede Efendi dahî bu gülbankı çeke.

“Allah Allah.

Hizmetin kabul ola, murâdın bâsıl ola, erhak yardımcın ola, Muhammed ‘Ali yaverin ola, Hazret-i Pîr efendimiz destgürin ola, menxilin pâk ola, günahların ‘avf ola, kismetin ganî ola. ‘Üçler, yediler, kırklar hâzır gâ’ib ‘ayn-ı cem erenleri yardımcın ola.

Gerçekler demine Hû.”

deyüb ba'dehu niyâzını idüb gelüb makarr-ı ikâmeti olan postuna otura. Andan Dede Efendi dahî bu ulû gülbankı çeke.

“Allah Allah.

Muhammed habibullah ‘Ali veliyyullah vakitler hayr ola, şerler def’ ola, hayırlar feth ola, her geldikçe hayırlısı gele, düşmanlar kabr ola, münkir münâfık mât ola, zümre-i mervâniyân kör ola ve cümle erhak karındaşlarımız sağ ola, müşkil işleri hall ola, güç işleri asân çerâğ-ı dinde peşt-pâ olan karındaşlarımız sağ ola. Erhak yardımcıları ola ve bu tarîk-i ‘aliyyeden gelmiş geçmiş karındaşlarımızın ruhları şâd ola, kusurları ‘avf ola ve bâkî sıhhatde olan karındaşlarımız ‘âfiyetde ola, korkduklarından emîn ola, istekleri feth ola, erhak yâverleri ola ve ilk gördüğümüz ehıbbâlarımız sıhhatde ola, müşkiller hall ola, istekleri feth ola, murâdları bâsıl ola, ‘ömürleri uzun ola, ‘ıyâl ve evlâdlarıyla ve tâbi’leriyle Allah erenler ekdâr-ı günüyyeden masûn eyle. Ve bizleri gönülden çıkarmayan ehıbbâlarımızın gönüllerinde muzammer olan murâdât muksûdâtları bâsıl ola. Müşkil işleri busûle [75-b] gele. Cümlelerin ve cümlemizgin gelmiş ve geçmişlerimizin ruhları şâd ola. Kusurları ‘avf ola. Hastalara şifâ kerem eyleye. Medyûnlara hazîne-i gâ’ibinden merzûk eyleye. Mahbûsları ‘an karîb halâs eyleye. Dedülere devâ yetimlere şefkat bi-keslere merhamet fukarâya mürüvvet esirlere ‘inâyet huccâca selâmet deryada karada olan canlara necât ve selamet ihsân eyleye. Padişâh-ı ‘âlem-penâh sağ ola. Postunda dâ’im ola. Düşman üzerine gâlib eyleye, Zu’afâya merhameti ziyâde ola. Vezîr ve vüzerâsını vekil ve vükelâsını emir ve ümerâsını ‘ulemâ ve sulehâsını kibâr ve küberâsını

tabî' teb'asını postlarında dâ'im eyleye. Merhametlerini ve şefkatlerini fukarâya gâlib eyleye. Allah erenler hayra alât(?) eyleye, cümlelerin ve cümlemizin üzerlerine gelecek kazâ ve belâyı def' eyleye. Erenler celâlınden cemâline sığındık. Allah erenler cümleyi ve cümlemizi korkduklarımızdan emîn eyleye. Münafık şerrinden düşman şerrinden husûd afetinden görünür görünmez kazalardan belâlardan hıfz eyleye. Cümlelerin ve cümlemizin çırâklarımız rûşen ola. Dünya afetinden cümle(yi) mahfuz eyleye. Ve sâhib-i hâne olub dâ'ima fukarâya ta'am yediren ve in'âm ve ihsân iden hâneler şen ola. Allah erenler yâverleri ola. İstekleri feth ola. Murâdları hâsül ola. Kısurları 'afv ola. Günâhları mağfîret ola. Erenler hizmetinden dâr itmeye. Ve dâ'im kemlik kasdında olanlara iyilik itmeden ayırmaya. Sözlerimizi işlek ve nüfuslarımızı keskin eyleye. Ve cümlemizi cümleye gâlib eyleye. Ve herkesi Allah erenler gördüğünden yâd itmeye. Günden güne 'âlî eyleye. Allah erenler muhabbetden ayırmaya. Her du'alarımız ve bu du'alarımız kabul ola. İş bu karındaşlarımızın dahî maksudları hâsül ola. İkrârında Allah erenler sâbit kadem eyleye. Nâmerde muhtâc [76-a] itmeye. Ve 'ind-i hakkaniyette makbûl ola. Ve bu yüzü kara eksiklere Allah erenlerin merhamet lütf ve kerem ve mürüvvet i'tâ ve ihsân eyleye. Allah erenler rûy-ı hacâtımız siz erenlerime der kabulü ile makbûl eyleye. Bu kemterleri hacîl itdirmeye. Allah erenler On İki İmam katârından ayırmaya. Kötü işlerde bulundurmaya. Lisânımızı yaramaz şeylerden hıfz eyleye. Mürşid celâlınden erhak saklaya bekleye. On İki İmam efendilerimiz yardımcımız ola. On Dört Ma'sûm-ı Pâk efendilerimiz destgirimiz ve Hazret-i Pîr efendimiz peşt ve penâhımız ve Hazret-i Selmân Pâk ve 'Ali Kamber ve beftdeb-i kemerbeste şâh-ı merdân yâverimiz ve yardımcılarımız ola. Ve Anadolu gözçüsü Abdal Musa Sultân ve Rûm ili gözçüsü Seyyid 'Ali Sultân ve 'Arabistân gözçüsü Kaygusuz Sultân efendilerimiz ve Sarı Saltık Sultân ve Ak Yâzlı Sultân ve Balım Sultân ve Ahi Evren Sultân efendilerimiz ve cümle Rûm erenleri ve Horâsân pîrleri ve Türkistân serverleri ve cümle pîrân destgirlerimiz ve yardımcılarımız ve yâverlerimiz ve peşt-i penâhlarımız ve gözçülerimiz ola. Allah erenler Allah erenler Allah erenler üçler yediler kırklar üçyüzler binler pîrler niler nitelikler(?)gûlbank-ı Muhammedî nûr-ı nebî kerem Şâh-ı Merdân 'Ali Esedullah veli pirimiz kutbü'lârifin gavsî'l-vasilîn Hazret-i Hünkâr Hacı Bektâş Velîyyi'l-Horâsânî demine dem-i pirân dem-i muhibban dem-i 'âşıkân dem-i sadıkân dem-i abdâlan dem-i bâcıyân sırr-ı resulullah kerem Şâh-ı Merdân [76-b] 'Ali veliyullah mürüvvet-i enbiyâullah inâyet-i bâ-himmet-i evliyâullah yûf münkire la'net Yezîd'e ve anlara tâbî' olan Yezîdâna ve münâfıkana la'netullahi Te'âlâ 'aleyhim ecma'in bi-hürmete Şâh-ı Merdân 'Ali ve be-kerem şâh-ı Kerbelâ İmam Hüseyin Veli ve bi-mürüvvet Şâh-ı Hünkâr Hacı Bektâş Veli demine devranına ve cümle gerçekler demine Hû Dost Dost."

deyüb andan Dede Efendi hazretleri ruhsat virüb ulû karındaş her kim ise adâb ve erkânile kalkub niyâz iderek taşra çıka. Ba'dehu herkes yollu yolunca niyâz iderek çıkdıktan sonra Dede Efendi dahî en sonra çıka. Ve bir mikdâr dinlenüb andan sofralar hazırlayub Dede Efendi'nin sofrasına dahî ulû karındaşlardan münâsib olanları oturub ve yeni tâlib Dede Efendi'nin sofrasında hizmet itmek için mevcûd bulunub lokmaya bedâ'larında bunu okuya.

"Hân-ı merdân, ni'met-i Yezdân, berekât-ı Halîli'r-rahman.

Bismi'ş-Şâh.

Velâyet-i 'azamete tekbiren.

Allahü Ekber Allahü Ekber. Lâ ilâhe illallahu vallahu Ekber. Allahü Ekber ve lillahlil hamd.

Havâlet pîr Hû Dost."

deyüb lokma yenurken zuhûr iden hizmeti yeni tâlib edâ iderek ba'dehu tekmi-
linde Dede Efendi hazretleri bu gülbankı çeke.

"Allah Allah.

Elhamdülillah eş-şükrullah ni'met-i celîl berekât-ı Halîl habib-i Hüdâ resûl-ı kibriya sürûr-ı enbiyâ Muhammedi'l-Mustafa mecmû'u enbiyâ ve evliya Allah ulû sofrâ dolu nûr-ı nebî kerem 'Ali pirimiz kutbü'l-ârifin Hazret-i Hünkâr Hacı Bektâş Veli gerçekler demine hû deyüb aşçı bulunan zât dahî bu tercümânı kırâ'at ide. İmamların [77-a] İmamların rûh-ı revânı şâd ola 'âşıkların fabri mezûd ola. La'net bir can-ı Yezûdân rahmet bir cân-ı şehidân.

Ber cemâl-i Muhammed kemâl Hüseyin 'Ali râ bülend-i salavat.

Allahümme Salli 'ala Muhammed ve 'ala 'al-ı Muhammed."

deyüb ba'dehu sofrâ getirülüb, yeni tâlib dahî leğen ibriği alub Dede Efendi'ye ve karındaşlara virüb, ba'dehu kahvelerin virerek andan cümle canların mezâklarına göre hizmetlerin idüb lokmaların yedirüb kimesnenin hatırını kırmayarak beher cânın hâtırın gönlün ulayub cümle canlar dahî *"Allah erenler ikrârında sâbit kadem eyleye"* deyü mübârekleyüb ve lazım gelen hizmetleri edâ itdikden sonra ba'dehu irtesi gün Dede Efendi'nin niyâzı her ne ise (?) hâline göre hâzır idüb huzuruna girüb niyâzını iderken postunun altına koya. Andan rehberinin niyâzı her ne ise niyâzını idüb postu altına koya. Ba'dehu Aşçı Baba'nın kezalik Aşçı

nakibinin vesâ'ir aş önde (?) hizmetde bulunan canların niyâzları her ne ise virüb andan Kahveci nakibinin ve meydancının vesâ'ir hizmetde bulunan canların 'ala külli hâl niyâzlarını virüb hâl ve hâtırların ve gönüllerin alub ve gelüb Dede Efendi hazretlerinden havâlet isteyüb niyâzını idüb ba'dehu kendü kâr ve kesebinde ola. Beş on günde bir kerre varub mürşidiyle ve rehberiyle vesâ'ir canlar ile görüşüb konuşub dâ'imü'l-evkât bâb-ı rızâda bulunub tevekkülde ve tefekkürde ve tezekkür-ı evliyâda bulunub [77-b] Allah erenlere boyun eğüb dâ'ima kendü zikr ve fikrinde ola. Erenlerim işte murâdımız rehberlik idecek canın hizmeti ile âyîn-i ehlullahı görecek canın bilmesi için bu kadarca 'ali kadrü'l-tâfa iş'âr eyledim. Velakin 'azizim bu esrâr-ı ehlullahı her kim bir nâ ehline veyâhud ikrârı var da bu meydanı görmemiş olursa dahî ketm ideler. Velakin erbâbı olur ise mâni' değil. Ancak ehli olmayan âdemlerden hıfz olunmaz ise Allah erenler ve Muhammed 'Ali'nin ve Hazret-i Pîr efendimizin ve cümle ehlullahın la'neti vardır. Aman can karındaşlar nâ-ehline göstermekden ihtirâz eyleyesiz. Zirâ mezkûr la'netleri kabul eylemekte safâ yokdur. Ehline ma'lûm olmak ve hatırdan dûr olmamak için kayd ve imlâ olunmuşdur.

Temmet er-risâlete.

اللهم صلِّ وباركْ على نبيِّنا الامام عليٍّ الذي افاض الله على نفسه العلم والهدى
 ووزد وباركْ على نبيِّنا الامام حسنٍ الذي افاض الله على نفسه العلم والهدى
 وباركْ على نبيِّنا الامام محمدٍ الذي افاض الله على نفسه العلم والهدى
 عليهم اجمعين بحقِّ محمدٍ والاطهارين اللهم انِّ هؤلاء ائمتنا واولادنا
 واولادنا وشجعاننا هم تولاؤنا ومن عادتهم شيرنا في الدنيا والاخرة
 اللهم والي من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصره واخذل
 من خذله من العلم والعلماء وباركْ على من علمهم من الجن والانس من الاولين
 والآخرين اللهم زدنا محبتهم وزدنا شفاعتهم وشرنا معهم في
 زمرة تمم دقت لواءهم بفضلك وكرمك ووجودك واسانك ورحمتك
 يا محمد ارحم الراحمين وصل الله على سيناك وكرمك والظنين الظالمين المعصومين
 بسم الله الرحمن الرحيم ناد علينا بظهر العالين تجده عوالمك في اللول
 كلِّ نعم فقم سيدي عظيمي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
 يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد ولايك يا علي يا علي ادركني
 ادركني ادركني لانا الاعلى لاسف الادنى والفقر حق محمد حميد
 هو دست الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاه
 والسلام عليك يا علي ولي الله الصلاة والسلام عليك يا علي
 وازواج واولادنا **بعده** دده افندي جهره بوزي الوقب وچار
 اخفاد قير **بعده** دده افندي برياز ايوب اياغداق قالد وكره

جعلوب نياز ايوب داره طوره داشوعه زدي قرات ايده بسم الله
 الرحمن الرحيم ربنا طلعنا انفسنا وان لم تقربنا ودرمن نكون من الماسرين
 برجال محمد كالحسين على رابطة صلوات اللهم صل على محمد وعلينا **بعده**
 بوترجا اوقيه الله الله بوزم برده اوزم دارده انز حضوره حق محمد علي
 ديوانه جان قربان تم ترجان بو حيدر دن انجمنش كوجنر جان واور
 واريسر وركسون بول ايد بولده بوز الله بول الله انز هو دوست بوز
 وكسه نك حقي قالمون انز حقي اولان كلون حقي السون نياز بولان
 ار ميدانيزر ايوب عذرين دليله **ادن** تيع بيندين قوشا نوب والدين
 ايا قيرن مهروب بوني اوقيه **بسم الله الرحمن الرحيم** يا اباي الدين
 آخو ايصير واهار وادرا بطوا انفقوا الله لعلهم يفلحون عظمة كبر
 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله في حاله يشاه
 مردان هو دست **ادن** بوترجا اوقيه الله الله بول نبي **بعده**
 كوشته اره قلدن دست بيندي زير ايد بيره ايدم اقدان طاهدي سلمان
 بو حيد تيع بيندي برجال محمد كالحسين على رابطة صلوات اللهم صل
 على سيدنا محمد وعلينا محمد ايوب **ادن** بوزي اوقو دوقد فكله دده ودي
 جمل جانره برياز ايوب **بعده** طاهقب ايا ايدرك كير وچكلو حيزت
 بير بوزنه كلاب ايكي كهف نماز قايوب بعد نماز نياز ايده كركله
 بوسته قرار ايده **ادن** يكي طاهي اسميكل فلان اوقاي يا خود فلان

عظمت كبر

من الماسرين سفق الله سفق الله سفق الله سفق الله اعرض انجمنش جان
 قره شكو ورايسه ميدان تجده ودرصوره بوزم برده اوزم دارده
 حقي اولان قرباني والار حقي طيب حيون طريقته بون بوين قطار
 انز بولنه تسليم املق رضادر المدين يا ولدن هر شه كلوي ايسه
 الم دلم سكم ر ودر الله ايوب الله انز هو دست جبال محمد كالحسين
 علي رابطة صلوات وديوب عذرين دليله **بعده** دده افندي وركله
 بوزي كراي جان قره شكو بوجان ايجيكون بيج بركوشش ايشترش جان
 وارميدار كر داره كلون حقي السون ايشته ميدانه طويور وديكل بوز
 دجن جوس رانغوردن نياز ايوب **ادن** دده افندي حضوره برجه نياز
 ايد بيا كير وچكلو **بعده** دده افندي امر بوز بوز جواعي اوياندر بوز
 ايده چك جان دجن بيره بر نياز ايوب **چك** اورنه اولان
 قندليلن دليله عيشي شعرا اوياروب وشعرا اير بر اير جان طاشنه
 برياز ايوب اياغداق القوب يكي طاهي جواعي اوياروب دليله
 الله صالوب بلا نفوس ستر ايوب بريته رايوب **ادن** كير وچكلو
 نياز ايده وداره طويور بوترجا اوقيه **بسم الله الرحمن الرحيم**
 اوياندر دن چك **عشقه** سية كوني خي ان انا نيك **عشقه**
 ساني كوشه على انفسنا **عشقه** هم فريده ناهم فرائ نك **عشقه**
 اوان ايكي امام ضر ولايت نيشونك **عشقه** چاره معصومك ال ايمانك **عشقه**

اغداق بو غروب يكي طاهي دجن نياز ايده كه دده افندي حضيوة
 كلا دده افندي وديكلون افندي سن بو طريق عليه واون ايكي امام
 قطارنه وچكلو على رابطة وختكار جاعي كيا شي ولي بولنه كرمك مراد
 ايدرسين وليكن بوزم بولوز غايت كوچدر وقيوردن بايدرسون
 بيشما نيق ايشترنه درسين ديود دده افندي طاهي اوج وديكلو
 ايده صوروب **بعده** طاهي دجن نياز ايده **ادن** دده افندي طاهي
 شكار اوج دفعه سوال ايده كه رهركه كمي ستر سين طاهي دجن فلان
 استرم ديدكده **ادن** **عشقه** دده افندي ديدكده ورا بوي اول خانه
 نياز ايد بوز طاهي دجن رهركه كمي دل اولري ايسه كلاب رهركه
 خانه نياز ايوب **بعده** مقدم كوستر دكلري بيره كلوب نياز ايديت
 اوقوه **ادن** دده افندي رهركه اولحق خانه خطاب ايدوسا وديك
 شو جان ستر رهركه نياز ايدر وارشو طاهي رهركه ايد بولوز
بعده رهركه ايدك ايدك چك جان دجن ايوب الله ديوب نياز ايدرك
 كلوب دده افندي نياز ايده **ادن** تيع بيندين قوشا نوب بو حيدر
 دلي اوقويه كنهكلام مجرم ايشاه **عشقه** من صوجوم معتز في ايشاه
 خطا قديم صوجوم عفو ايشاه **عشقه** بحق مصطفيا ورفعي كرم كان
 حسين شاه **عشقه** بحق خانه دان حضرت آل عبا **عشقه** نطق عالما دجن
 كيتاش ولي حقون **عشقه** ربنا طلعنا انفسنا وان لم تقربنا ودرمننا نكون

معمومان و از وج ملطهات بقیوان الله تعالی علم اجمعین حضرت
 ارواح شریفی ایچون ویدیان وماردان وبنیالشرق والمغرب کافران
 ایمان را داخل ایچون یارداشه و دین اسلام سلاستلکون حاضران
 غائبان عاشقان صادقان ایمان مقاصد ایچون باهتت جلال الله
 حصول پذیرای ایچون و حجاج بیت الله سلاستلکون در دلوره دوا
 مدیونتره ادا و بغیر حق مجوسه خاصه و شرع و وسائفتان دن
 حفظ و سلامت و اوزر لرندن دفع بلا و رفع قضا و عقده تقصیرات
 و نحو سببات حللجج مشکلات حصول خیر و ادرات بقای رضای جهان حقین
 قیالات و مشا و مدد جمال باهتت پیران حاضر غائب انزومنه کچکلر
 دمنه هو بعده هو بنویس برهرا اول طالب وحی دده اقدی - نیازین
 ایروب کبر و چکیوب هو دیوب طالی برینه اولتوره و بز پیر نکله دده
 اقدی - نیازین ایروب کبر و چکیوب اندن میدان طاشندن مشرب
 الوب دارده طوروب بوترجهانی اوقیه بسمشه رحمته الله اعلم
 رحمته الله اعلم خورشید بعننه الله بریزد ایچون بزید برجهان کمال
 حسین علی ایله صلوات الله وصل علی محمد وعلی آل محمد دیوب دده
 اقدی وحی بوکلکچیکه کور و قرآن طویان کور اولتوره مرلی و وروایین
 و سخنران کور اولتوره ایچونک استثنی ورنشاه هر دان اولتوره اولتور
 یار دچمجر اوله و دوم و درانی بوری کچکلر دمنه هو دیوب بعده
 شرفی اولاد دده اقدی - و نشانیا صریح نیازیایده کک جاره طایفه
 نوش اولتوره باوردن سلام الله علی حسین لعنه الله علی قاتل الطین

بیتنکی ذردن اولدیری دخی جلاله حق دیوب بی بعلقم اکره و روساییزه
 مشرف اولدی محمد بهرم هم رمضان جمال محمد کمال حسین علی ایله صلوات
 اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد دیوب بعونه بهر دیر کلوب بونی اوقیه الله والله
 اترق باقری قبول بور دیز و مراد عمری و بر دیز و مراد مقصود دمنه تالی
 اولدی حقه خیر طری رجایان ایدر ز دیوب دده اقدی وحی بوکلک
 چکلر الله الله سلم الله فاحقه الوجود و الحمد لله معطره الموجود لا اله الا
 الله توفیق ادر من کشف شهود اول سلطان خیر کائنات اولی به
 تبحر شیعق روز عصا قافله سالار انبیا رسالت علی کائنات
 شریعت واقف مژدهای حقیقت اول مادمائی و بنا و اقرت اول صدر
 مفضصول اول ماه قیامه وفا معلا و کافجی مرقا رسول کبریا محبوب
 خدا حضرت ابی القاسم محمد المصطفی القرظی کرم روح النور کون اولی شاه اولیا
 تبحر مایوحی ممدوح اسرافات حضرت امام علی الرضا و امام حسن المجتبی
 و امام حسین الشریفه کبریا و سید المقتدین امام زین العابدین و سید
 البایر امام محمد باقر واصل اولد قایق امام جعفر الصادق و دره عالم
 امام موسی کاظم و مهدی الجود و سنی امام علی الرضا و عالم
 العلم العظیم امام محمد تقی اکرم و صاحب الارشاد امام علی نقی
 الرها و الشیخ العبدی امام حسن العسکری و نورینج ایمان امام
 محمد المهدی صاحب الزمان حضرت تک ادرام حاضر ایچون دل اولاد

کله جملک و جمود ککلمش و چشم بیک و وحی شاد اولتور اولتور
 خسته شه شفا کرم ایله میونتره خیزد غایبندن مرزوق ایله محسوس
 عن قریب خلاص ایله در دلوره دوا و تجمه شفقت بی کسه رحمت
 فقیر مرقت اسیرانه عنایت تجمه سلامت دریا ده قراده اولان جاره
 نجات و سلامت احسان ایله پادشاه عالم پناه صاع اولتور بوشده دلم
 اوله دشمنان اوزر نیزه غالب ایله صفایه مرضی زیاده اوله و نزر و ورستی
 و کلن و کلاسی مراد و ارستی علی و سنی کبار و کراسنی تابع تبعه سنی یونتره
 دایم ایله مرضی و شفقتی تقربا غالب ایله الله انزخیره الایله
 جمونک و جمود کک اوزر نیزه کله جیک قضا و بدلیای رفع ایله انزجلاحت
 جانیه صفیق الله انزجلا و جمود مرئی نور قدر میندن امین ایله
 منافق شریف دشمن شرفند حسود اقدن کور و کور و غیر صفیان
 بلار دن حفظ ایله جمونک و جمود کک هر قدر میندن اولن دنیا اقدن
 جمیه محفوظ ایله و صاحب خاتمه اولوب دایم اقرایه طعام بدو و بیغام
 و احسان امین خاتمه سنی اوله الله انز باورلی اوله استکلر اجمود
 سرار لی حاصل اولتور اولتور ایله عفو اوله کما بهدی معفرت اوله ارستر
 خود سندن دور نیجه و دایم کک قصه سندن اوله نوره ایکل سندن ایسه
 سوز لر عمری اشک و تقصیر سنی کله سنی ایله و جمود مرئی جمود غالب ایله
 ویرکسی الله انز کوه و کندن یاد نیجه کون کون کون ایله الله انز
 محمدن ایسه هر حال مر و کور و عار عرق اوله سینه خیزد شرف کک
 دخی مقصدی حاصل اوله اقرنده الله انز نابت قدم ایله ماده و حجاج

دیرک نوش ایدر اوله کلمیده زهر دخی کبر و چکیوب دارده طوروب
 نوش ایدر و نیاز ایروب شریفه میدان طاشنده زغوی کبر و چکیوب
 بونی اوقیه الله والله انزوم خستری تمام اینک حقه خیر طری نیاز
 ایدر ز دیوب دده اقدی وحی بوکلکچیکه کور و قرآن طویان کور اولتوره
 مرلی و وروایین کور اولتوره ایچونک استثنی ورنشاه هر دان اولتوره اولتور
 یار دچمجر اوله و دوم و درانی بوری کچکلر دمنه هو دیوب بعده
 شرفی اولاد دده اقدی - و نشانیا صریح نیازیایده کک جاره طایفه
 نوش اولتوره باوردن سلام الله علی حسین لعنه الله علی قاتل الطین
 دیرک نوش ایدر اوله کلمیده زهر دخی کبر و چکیوب دارده طوروب
 نوش ایدر و نیاز ایروب شریفه میدان طاشنده زغوی کبر و چکیوب
 بونی اوقیه الله والله انزوم خستری تمام اینک حقه خیر طری نیاز
 ایدر ز دیوب دده اقدی وحی بوکلکچیکه کور و قرآن طویان کور اولتوره
 مرلی و وروایین کور اولتوره ایچونک استثنی ورنشاه هر دان اولتوره اولتور
 یار دچمجر اوله و دوم و درانی بوری کچکلر دمنه هو دیوب بعده
 شرفی اولاد دده اقدی - و نشانیا صریح نیازیایده کک جاره طایفه
 نوش اولتوره باوردن سلام الله علی حسین لعنه الله علی قاتل الطین

ایتمه وعده هائیده مقبول اولدوبولوزی قوه کلمیده الله انزلت رحمت
 لطف و کرم و مرورت اعطا و احسان ایله الله انزلت روی حاجانیز
 سزایزیم در قبول ایله مقبول ایله بولمکسری مجمل ایتدیمیه ایله
 اول بیک امام قطارندن ایسه کونولمیشده بولونمیشده
 براماز شیلردن حفظ ایله مرشد جلالندن ایچ مقبله بکلیا اولدی
 امام اقدیریز بار دمج اولون درت معصوم بایک اقدیریز
 و سکییز و حضرت پیر اقدیریز پشت و بنا مکر و حضرت سلمان پاک
 و اول قیزی و عهده کورسته شاه مردان باوریز و یار دجیزیز اولد
 و اول طوبی کوز حسی ایلان موسی سلطان و روم ایلی کوز حسی سلطان
 سلطان و عربستان کوز حسی تقیوس سز سلطان اقدیریز و صاحب
 صالح سلطان و اق یازلی سلطان و بالیم سلطان و اقر اولون
 سلطان اقدیریز و جلد روم ایزری و خراسان پیر لری و کسان
 سرور لری و جلد پیران و سکییزیز و یار دجیزیز و یار دجیزیز
 پناهلریز و کوز جیزیز اولد الله انزلت الله انزلت اولد
 پیریز قری اولدور بیلر پیر لری نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر
 شاه مردان علی سالد و لی پیریز قری لری نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر نیر
 خطار حاجی کتاش ولی الخراب لی و منه مردان دم عثمان دم عاشقان
 دم صادقان دم ابدلان دم باجیان سز رسول الله کرم شاه مردان

علی ولی الله مرورت انبیا و انبیا بقیت اربیا و الله بوض مکره لغت یزیده
 و انزه تابع اولان یزیدانه و منصفانه لغت الله تعالی علم جمعیین
 بجزسته شاه مردان علی و کرم شاه کرم امام حسین ولی و مرورت
 شاه ختلم حاجی کتاش ولی و منه دورانه و جلد کچلد و منه بوسیت
 دوست دیوب آندن دده اقدی حضرتی رحمت و دیوب اولون قری
 هر کیم ایله آداب و ارفاقیز قالقوب نیاز ایله رک طشره چقه بعد
 هر کس بولوبونجی نیاز ایله رک چقد فذ فذ فذ فذ فذ فذ فذ فذ فذ
 ان صکره چقه و بقدار کولوب آندن سفره احقر لوب دده
 اقدیک سفره سندی اولونیز شادون مناس اولونیز اولونیز
 وکیل طاب دده اقدیک سفره سنده خست اتمک ایچین نوموز
 بولوب تقویه یلدارنده بونی اوقته خون مردان نعمت یزدان
 برکات خلیل الرحمن بر شمشه دلات عطفه کبر الله اکبر الله اکبر الله
 ان الله والله اکبر الله اکبر و الله الحمد و الت سیر دوست دیوب سنده
 یوزنک ظهیر ایدین خدمتیکل طاب ادا ایله رک بیده تکلیفه
 دده اقدی حضرتی بولوبکلی چله الله الله الحمد لله انزلت نعمت
 جلیل برکات خلیل حبیب خیر رسول کبریا سرور انبیا محمد المصطفا
 محمد و انبیا اولیا الله اولد و سفره طولو نور نبی کرم علی پیریز
 قطب العاقین حضرت ختلم حاجی کتاش ولی کچلد و منه بوی
 دیوب آتشی بولونان ذات دخی بوز ختلم قرانت ایله امام سکر

الله انزه بیون کوب دایم کند و ناز و فخر نه اولد انزم ارشته اولدیز
 رهبر ک ایله جک جانک خدمت ایله آیین هال لای کور جک جانک
 یلیس ایچین بوقدرجه علی قدر الطاقه اشعار ایدیم و لکن عزیزم بولسار
 اهل الله هر کیم برنا اهلنه و با خود اقراری وارده بوسیدان کورمش
 اولوسه دخی کتم ایله روکن اربا ای اولور ایسه مانع و کل ایچ اهل
 اولمیا اولمردن حفظ اولوز ایسه الله انزلت و محمد علیک و حضرت
 پیر اقدیریزک و جمل اهل الهیک لعنتی واردرامان جان قریه شدر
 نا اهلنه کوستر مکدن اختر ایلیس نیر امد بولوغت قریه بولمکده
 صفا بوقدر اهلنه معلوم اولوق و خاطر دن
 دور الماق ایچین قید و املا اولمشدر
 نعمت الرساله

امام ملک روح و اولی شاه اولد و عاقشه بن قری مزید اولعت برجان
 یزیدان رحمت برجان شهیدان جمال محمد کال حسین علی ابدت صلوات
 اللهم صل علی محمد و علی اهل کله بعد سفره کونور لوب کمال طاب
 دخی لکن اربعینی لوب دده اقدی و قرینه اشهره و دیوب بعده قورین
 ویره رک آندن جمل جانک حذوقیه کوره خدمتک ایدوب کورک
 بیدوب کورک خاطر بن قریه رفی بر جانک خاطر کونکلین اولد
 بول جانور دخی الله انزلت اقرینه ثابت قدم ایله دیوب کلوب اولد
 خدمتک ادا ایتدیک فکله بعد ابرته س کون دده اقدیک نیازی
 هر نه ایله حال کوره حاضر ایوب حضوریه کیدوب نیازی ایدر کنی
 پورستک الله قویه آندن رهبر نیک نیازی هر نه ایله نیازی دیوب بولوس
 انه قویه بعد ایچنی بایک کورک و اشجی نیتیک و ساراشی اوزنه خدمت
 بولون جانک نیازی هر نه ایله دیوب آندن قویه ای نیتیک
 و میدا نیتیک و سار خدمته بولونان جانورک علی کل حال نیازی هر نه
 حال و خاطر کونکلین لوب و کلوب دده اقدی حضرت بن بولت
 استوب نیازی ایوب بعد کور کار و کسند اولوش اون کونونه
 برکه واروب مرشد بولور هر نه و سار جانورک کوروش کوشوب کوشوب دخی
 اولوقات باب رضاره بولوب کولمده و فکله و سار کور ایله بولوب